

Іван Пугач
кандидат технічних наук, доцент, судовий експерт, Дніпропетровський
науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Міністерства внутрішніх справ України
ORCID: 0000-0002-9836-7753

Віталій Харченко
доктор філософії, завідувач відділу,
Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Міністерства внутрішніх справ України
ORCID: 0000-0002-7653-3001

Інна Пугач
судовий експерт, який не є фахівцем державною спеціалізованої установи
ORCID: 0009-0008-0302-9198

ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНИХ КАУЗАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ І ФАЗОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОКАЗІВ У СУДОВІЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗИ

Сучасний етап розвитку судової експертизи характеризується фундаментальним зсувом у розумінні ролі інформації. Якщо раніше інформація розглядалася переважно як пасивний набір вихідних даних, що містяться в матеріалах справи, то в умовах цифрової трансформації та ускладнення техногенних систем вона перетворюється на динамічний ресурс, який потребує специфічних методів верифікації, структурування та інтерпретації. Ключовим викликом для судового експерта сьогодні стає не стільки дефіцит даних, скільки проблема їх надлишковості, суперечливості та необхідності встановлення об'єктивних зв'язків між розрізненими інформаційними фрагментами – від показань свідків до логів автоматизованих систем керування. В цьому контексті актуалізується завдання переходу від інтуїтивно-евристичних підходів, які значною мірою залежать від суб'єктивного досвіду експерта, до суворих формалізованих моделей, що забезпечують прозорість, відтворюваність та наукову доказовість висновків.

Аналіз сучасної експертної практики свідчить, що традиційні методики дослідження причинно-наслідкових зв'язків, які сформувалися в середині

минулого століття, часто виявляються недостатньо ефективними при розслідуванні складних багатфакторних інцидентів. Вони здебільшого спираються на лінійну логіку та метод «уявного виключення», який, попри свою наочність, не має чітких критеріїв верифікації. Водночас у світовому науковому дискурсі дедалі активніше обговорюється застосування структурних каузальних моделей (Structural Causal Models) та графових підходів [1], які дозволяють перевести процес доказування на мову алгоритмів. У наших попередніх дослідженнях [2; 3] ми вже обґрунтовували доцільність використання фазово-модульних моделей та контрфактуального аналізу.

Метою цієї роботи є розвиток зазначених ідей та обґрунтування цілісного методологічного підходу до трансформації «сирої» вихідної інформації у доказовий факт через призму трирівневої моделі формалізації.

Процес експертного дослідження доцільно розглядати як послідовну трансформацію інформаційних потоків. Першим і, можливо, найважливішим рівнем є верифікація вхідної інформації та встановлення меж її технічної інтерпретації. Експерт, працюючи з матеріалами провадження, часто стикається з даними різної природи та різного ступеня достовірності. Типовою є ситуація, коли суб'єктивні свідчення учасників події суперечать об'єктивним даним інструментального контролю або фізичній картині руйнувань. У такій ситуації критично важливою стає здатність експерта застосувати фільтри технічної допустимості. Інформація, що суперечить законам фізики, механіки або аеродинаміки, не може бути покладена в основу висновку, навіть якщо вона зафіксована у процесуальних документах. Наприклад, якщо у справі про вибух метану журнали вентиляції фіксують нормативні показники вмісту газу, а характер термічного впливу на обладнання свідчить про горіння вибухонебезпечної концентрації, експерт повинен віддати пріоритет об'єктивним слідам, відсіявши недостовірну документальну інформацію. Такий підхід дозволяє очистити інформаційне поле від «шуму» ще до початку етапу моделювання.

Наступним рівнем формалізації є хронологічна та фазова структуризація верифікованих даних. Інформація набуває доказового значення лише тоді, коли вона чітко локалізована у часі та просторі. Хаотичний набір фактів має бути впорядкований у єдиний часовий ряд (timeline), що дозволяє відтворити динаміку розвитку інциденту. Найбільш ефективним інструментом тут виступає фазова модель реконструкції, яка передбачає поділ події на логічно завершені етапи: від фази безпечного стану через фазу формування загрози до фази незворотного розвитку та, власне, реалізації аварії. Такий підхід дозволяє вирішити одне з найскладніших завдань експертизи – визначити момент, коли ситуація вийшла з-під контролю, і встановити, чи існувала технічна можливість запобігання настанню наслідків. Саме на цьому етапі інформація про дії або бездіяльність конкретних осіб співвідноситься з динамікою розвитку технічної системи, що дає змогу оцінити їх причинну значущість.

Вершиною аналітичного процесу є рівень каузального моделювання, на якому встановлюються безпосередні причинно-наслідкові зв'язки. Щоб уникнути помилки *post hoc ergo propter hoc* («після цього – отже, внаслідок цього»), експерту необхідно вийти за межі простої фіксації послідовності подій. Ефективним інструментом доказовості тут виступає контрфактуальний аналіз – метод моделювання альтернативних сценаріїв. Суть його полягає у перевірці стійкості причинного зв'язку шляхом віртуальної зміни умов: «Що сталося б, якби певний технічний захід був виконаний вчасно?». Якщо моделювання показує, що за умови усунення певного порушення (наприклад, справності автоматичного захисту) аварія не відбулася б, такий зв'язок визнається необхідним і причинним. І навпаки, якщо сценарій показує, що подія настала б неминуче незалежно від дій конкретної особи, причинний зв'язок виключається. Застосування формалізованих графів (DAG) дозволяє візуалізувати цю логіку, роблячи хід думки експерта зрозумілим та доступним для перевірки іншими учасниками процесу [4].

Важливим методологічним аспектом запропонованого підходу є забезпечення наскрізної простежуваності (traceability) експертного висновку.

У контексті формалізації це означає, що кожне синтезуюче твердження у заключній частині експертизи повинно мати чіткий, документований «генетичний зв'язок» із верифікованими вихідними даними. Запропонована модель дозволяє побудувати та візуалізувати безперервний логічний ланцюжок: від об'єктивно зафіксованого у протоколі огляду сліду або параметра – через етапи розрахунку, фазової реконструкції та каузального моделювання – до встановленого проміжного факту і далі до кінцевого висновку. Такий алгоритм усуває «логічні розриви» в експертному дослідженні, роблячи процес отримання нових знань прозорим для перевірки. Це безпосередньо відповідає вимогам сучасних міжнародних стандартів якості судової експертизи [5] щодо валідації методів та суттєво підвищує переконливість результатів дослідження для суду, заміщуючи суб'єктивну довіру до авторитету експерта об'єктивною довірою до верифікованої методики.

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що трансформація інформації у доказ у сучасній судовій експертизі вимагає відходу від інтуїтивно-описових методів до суворих формалізованих процедур. Запропонована трирівнева модель, що інтегрує технічну верифікацію даних, фазову реконструкцію подій та каузальне моделювання, дозволяє ефективно вирішити проблему інформаційної невизначеності та мінімізувати вплив суб'єктивного фактора.

Зокрема, застосування контрфактуального аналізу та графових моделей забезпечує формалізовану логічну верифікацію гіпотез, дозволяючи чітко відмежувати необхідні причинні умови від випадкових обставин. Такий підхід гарантує простежуваність (traceability) експертного дослідження, створюючи прозорий для суду логічний ланцюг від вихідного даного до кінцевого висновку, що є ключовою вимогою стандарту ISO/IEC 17025:2017 [6].

Практична імплементація цієї методології перетворює висновок експерта на об'єктивне процесуальне джерело доказу із високим ступенем наукової обґрунтованості. Перспективи подальших досліджень полягають в адаптації

запропонованих фазових моделей до специфіки розслідування окремих видів гірничотехнічних інцидентів та розробці відповідних методичних рекомендацій для практичного використання.

Список використаних джерел:

1. Pearl J., Mackenzie D. The Book of Why: The New Science of Cause and Effect. New York: Basic Books, 2018.
2. Пугач І. І., Харченко В. В. Хронологічна модель реконструкції гірничотехнічних інцидентів у судово-експертній практиці // Innovative Solutions in Science: Balancing Theory and Practice : Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (San Francisco, USA, April 28–30, 2025). San Francisco, 2025. P. 263–275.
3. Пугач І. І., Харченко В. В., Чеберячко Ю. І. Формалізація причинного аналізу в судовій гірничотехнічній експертизі: концепція методичного оновлення // Innovations in Science: From Theoretical Foundations to Practical Impact : Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (Antwerp, Belgium, May 12–14, 2025). Antwerp, 2025. P. 370–383.
4. Peters J., Janzing D., Schölkopf B. Elements of causal inference: Foundations and learning algorithms. Cambridge : MIT Press, 2017.
5. Рувін О. Г. та ін. Розроблення експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів, прийнятих в Україні): метод. рекомендації. Київ: КНДІСЕ, 2021. 102 с.
6. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Geneva : International Organization for Standardization, 2017.

Катерина Рубець

судовий експерт, Львівський науково-дослідний інститут
судових експертиз Міністерства юстиції України,
ORCID: 0009-0000-3587-0522

РОЛЬ НЕМАТЕРІАЛІЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УНІКАЛЬНОГО РУХОВОГО СТИЛЮ ПИСЬМА

Процес письма є складною багаторівневою психофізіологічною системою, у якій матеріалізовані графічні ознаки почерку становлять лише зовнішнє відображення глибших, прихованих механізмів його формування. Письмо – це складна навичка, що включає перцептивні, моторні, лінгвістичні та когнітивні процеси [1].